

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ КАК ОСОБАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Руслана Р. Толстошеева

Белорусский государственный университет,
ул. Ленинградская, 20, 220030, г. Минск,
Республика Беларусь

Аннотация. В статье анализируется Центральная Азия как самостоятельная региональная подсистема международных отношений в контексте трансформации мировой политической системы. Особое внимание уделяется историко-геополитическим предпосылкам формирования региона, характеру взаимодействия центральноазиатских государств с внешними центрами силы, а также роли региональных интеграционных объединений в обеспечении устойчивости региона. Обосновывается тезис о том, что Центральная Азия в условиях многополярного мира выступает ключевым евразийским «мостом», в рамках которого реализуются стратегии балансирования и многостороннего сотрудничества.

Ключевые слова: Центральная Азия, региональная подсистема, международные отношения, многополярность, геополитика, ШОС, ЕАЭС.

CENTRAL ASIA AS A DISTINCT REGIONAL SYSTEM OF INTERNATIONAL RELATIONS

Ruslana R. Tolstosheeva

Belarusian State University,
20, Leningradskaya str., 220030, Minsk,
Republic of Belarus.

Annotation. This article analyses Central Asia as an independent regional subsystem of international relations within the context of the transformation of the global political system. Particular attention is paid to the historical and geopolitical preconditions for the region’s formation, the nature of Central Asian states’ interactions with external centres of power, and the role of regional integration associations in ensuring the region’s stability. The thesis is substantiated that, in the context of a multipolar world, Central Asia acts as a key Eurasian ‘bridge’, within which strategies of balancing and multilateral cooperation are implemented.

Keywords: Central Asia, regional system, international relations, multipolarity, geopolitics, SCO, EAEU.

ВВЕДЕНИЕ

Центральная Азия занимает особое место в системе современных международных отношений, что обусловлено совокупностью географических, исторических, политических и экономических факторов. Регион, включающий Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, в постбиполярный период все чаще рассматривается в научных исследованиях как независимая региональная система, обладающая собственной логикой развития, структурой внутрисистемных связей и специфической моделью взаимодействия с внешними центрами силы. Усиление процессов регионализации, трансформация мировой политической системы и переход к более сложной конфигурации многополярности способствуют росту субъектности государств Центральной Азии и укреплению их роли в евразийской политике.

Распад Советского Союза стал поворотным моментом в развитии Центральной Азии, трансформировав регион из части единого государственного пространства в совокупность суверенных государств, вынужденных выстраивать самостоятельные модели государственного строительства и внешнеполитического позиционирования. Суверенность стран сопровождалась институциональными реформами, формированием национальных элит и поиском баланса между сохранением прежних хозяйственных связей и интеграцией в мировую экономику. Это объективно повысило значимость региона в глобальных процессах и усилило интерес к нему со стороны ведущих мировых держав.

Цель данного исследования – всесторонний анализ специфики Центральной Азии как независимой региональной системы международных отношений, определение ее суверенитета, стабильности и особенностей взаимодействия с внешними субъектами. Данная гипотеза состоит в том, что в условиях формирующегося многополярного миропорядка Центральная Азия выступает связующим евразийским «мостом», в рамках которого реализуются стратегии балансирования между интересами крупных центров силы, а также развивается многостороннее сотрудничество, прежде всего в рамках Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза.

ОБСУЖДЕНИЕ

Историческое развитие Центральной Азии характеризуется многослойностью и цивилизационной сложностью. Регион на протяжении столетий выступал пространством пересечения торговых путей, миграционных потоков и культурных влияний. Функционирование Великого шелкового пути способствовало формированию устойчивых экономических и культурных связей между Востоком и Западом, закрепив за регионом статус транзитного пространства. Историческая роль коммуникационного узла во

многим predeterminedила современные геэкономические функции Центральной Азии.

После обретения независимости государства Центральной Азии столкнулись с необходимостью одновременного решения задач институционального строительства, формирования национальной идентичности и выработки самостоятельных внешнеполитических ракурсов. Этот переход потребовал от новых политических элит колоссальных усилий по созданию работающих государственных механизмов, включая армию, финансовую систему и дипломатическую службу, на месте прежних союзных структур. Процесс государственно-политической консолидации сопровождался поиском оптимального баланса между сохранением унаследованных от советского периода региональных связей (в энергетике, водопользовании, транспорте) и укреплением только что обретенного национального суверенитета. Именно это динамическое напряжение стало основой для формирования новой региональной системы международных отношений, где взаимодействие начало выстраиваться на принципах равноправия и территориальной целостности, что соответствует ключевым принципам ОБСЕ и ООН [1, 2].

Геополитическое положение Центральной Азии определяется ее расположением в центре Евразийского континента, на стыке интересов Европы, Восточной и Южной Азии, а также Ближнего Востока. Несмотря на отсутствие выхода к мировым океанам, что создает логистические сложности, регион обладает значительным транзитным и ресурсным потенциалом. Наличие крупных запасов углеводородов (особенно в Казахстане и Туркменистане), урана, золота и других стратегических ресурсов многократно усиливает его значимость в системе международной энергетической безопасности. Крупнейшие потребители энергии, такие как Китай и Европейский союз, рассматривают Центральную Азию как важный источник диверсификации поставок, что подтверждается данными авторитетных отраслевых организаций [3, 4].

В современных условиях Центральная Азия все чаще рассматривается как ключевой сухопутный коридор евразийской интеграции, способный соединить динамичные экономики Восточной Азии с крупными рынками Европы. Особую роль в этом контексте играет китайская инициатива «Один пояс-один путь», в рамках которой Пекин инвестирует в развитие транспортной, энергетической и цифровой инфраструктуры региона [5]. Реализация масштабных проектов — строительство новых железных и автомобильных дорог, модернизация пограничных переходов — объективно усиливает взаимосвязанность центральноазиатских стран. Как подчеркивают эксперты Азиатского банка развития, это повышает значение региона как узла трансрегиональной коммуникации и создает предпосылки для экономического роста и региональной кооперации [6].

Дополнительным и крайне важным фактором геополитической значимости Центральной Азии является ее непосредственная близость к Афганистану. Это соседство обуславливает пристальное внимание международного сообщества в первую очередь к вопросам региональной безопасности, противодействия международному терроризму и транснациональной наркоторговле. Как неоднократно отмечалось в докладах Управления ООН по наркотикам и преступности, потоки наркотиков, следующие из Афганистана через территорию Центральной Азии, представляют собой серьезную угрозу для стабильности [7]. Эффективное противодействие этим угрозам невозможно без тесной координации усилий как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних структур, включая Организацию Договора о коллективной безопасности [8]. Таким образом, стабильность региона напрямую связана с ситуацией в этой сопредельной зоне нестабильности.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Центральная Азия остается пространством пересечения и конкуренции интересов ведущих мировых и региональных держав – России, Китая, США и Европейского союза. Каждый из этих акторов предлагает свою модель взаимодействия, что создает для государств региона как возможности для внешнеполитического развития, так и определенные риски.

Российская Федерация сохраняет в регионе стратегическое влияние в силу глубинных исторических, экономических, гуманитарных и военно-политических связей. Российский капитал представлен в ключевых добывающих отраслях, а русский язык продолжает выполнять функцию языка межнационального общения. Сотрудничество в сфере безопасности, прежде всего участие Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана в механизмах коллективной обороны в рамках ОДКБ, а также активные экономические контакты формируют устойчивую основу взаимодействия [9]. Ключевым экономическим инструментом выступает Евразийский экономический союз (ЕАЭС), который, согласно его уставным документам, обеспечивает свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, создавая для стран-участниц общий рынок и условия для углубления производственной кооперации [10].

Китайская Народная Республика рассматривает Центральную Азию как одно из ключевых направлений для обеспечения собственной энергетической безопасности и расширения сухопутных транспортных маршрутов в Европу в обход потенциально нестабильных морских путей. Экономическая активность Китая, прежде всего в рамках инициативы «Один пояс-один путь», сопровождается масштабными инвестициями в инфраструктуру, добычу сырья и промышленную кооперацию, что объективно усиливает его экономическое и политическое присутствие в регионе [5]. По оценкам Всемирного банка, эти инвестиции играют важную

роль в модернизации транспортной сети, но одновременно ставят вопросы о долговой устойчивости, прозрачности принимаемых решений и экологических стандартах [11].

США и Европейский союз сосредоточены на поддержке политического диалога, продвижении институциональных реформ, развитии гражданского общества и диверсификации энергетических и транспортных маршрутов. Их участие носит более селективный и программно-ориентированный характер, однако сохраняет значение в контексте стратегической конкуренции. Диалог в формате С5+1 (США + пять центральноазиатских республик) и обновленные стратегии ЕС по Центральной Азии направлены на развитие экономического сотрудничества, укрепление региональной устойчивости и формирование альтернативных направлений партнерства, не зависящих исключительно от России или Китая [12, 13].

В этой сложной геополитической обстановке ключевой реакцией государств Центральной Азии стала стратегия «**многовекторности**». Эта стратегия подразумевает прагматичное развитие отношений со всеми заинтересованными внешними силами без вступления в жесткие союзнические обязательства, которые могли бы ограничить суверенитет. Это позволяет странам региона, использовать конкуренцию великих держав для привлечения инвестиций из различных источников и расширения укреплять свою независимость [14].

Региональные организации играют системообразующую роль в институционализации этого многостороннего взаимодействия. **Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)** выступает уникальной платформой для координации усилий в сфере безопасности и экономического сотрудничества, объединяя как центральноазиатские государства, так и Россию с Китаем. Структура ШОС включает развитые механизмы встреч на уровне глав государств, правительств и отраслевых министерств, что позволяет обеспечивать коллективные подходы к противодействию транснациональным угрозам (терроризм, экстремизм, сепаратизм) и развивать торгово-экономическое партнерство [15].

Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в свою очередь, способствует более глубокой экономической интеграции, формированию общего рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Участие государств региона (Казахстана и Кыргызстана) в этом интеграционном объединении укрепляет их экономическую устойчивость, предоставляет инструменты для защиты общих рынков и повышает адаптивность к внешним вызовам, таким как глобальные экономические кризисы или санкционное давление [10].

Несмотря на растущую международную субъектность данного региона, государства Центральной Азии сталкиваются с рядом системных внутренних и внешних вызовов, которые не дают полноценно функционировать региону как единой системе. Среди них эксперты Международного валютного фонда

и Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) выделяют высокую сырьевую зависимость, технологическую отсталость и ограниченную диверсификацию национальных экономик [16, 17]. Это делает их крайне уязвимыми перед внешними колебаниями мировых цен на сырье и требует проведения глубоких структурных реформ, а также укрепления внутрирегиональной экономической координации.

Усиление регионального диалога, развитие внутригосударственных институтов и расширение многосторонних форматов сотрудничества рассматриваются экспертами как ключевые направления повышения независимости региона. Регулярные Консультативные встречи глав государств Центральной Азии, запущенные в 2018 году, стали важным индикатором роста внутрирегионального политического взаимодействия и стремления к выработке общих подходов к решению общих проблем [18]. Как отмечается в аналитических докладах Всемирного экономического форума и ООН, продолжение стратегии многовекторности является наиболее оптимальным способом для государств региона минимизировать риски чрезмерной зависимости от какого-либо одного центра силы и последовательно укреплять собственную субъектность на международной арене [2, 19].

В условиях углубляющейся многополярности и трансформации всей системы международных отношений Центральная Азия обладает значительным потенциалом для дальнейшего укрепления своего статуса. По мнению авторитетных экспертов ИМЭМО РАН и Азиатского банка развития, при сохранении тонкого баланса интересов ключевых внешних игроков и последовательном развитии институциональных механизмов сотрудничества внутри региона, Центральная Азия способна выступать не просто объектом геополитического соперничества, а важным фактором стабилизации всего евразийского пространства, внося вклад в формирование его новой архитектуры безопасности и экономической интеграции [6, 20].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ позволяет заключить, что Центральная Азия представляет собой особую региональную систему международных отношений, которая органично сочетает в себе элементы исторически сложившейся зависимости от внешних центров силы и растущей политико-экономической системы.

Через механизмы регионального и межрегионального сотрудничества, включая ШОС и ЕАЭС, государства Центральной Азии вносят весомый вклад в формирование новой архитектуры евразийской безопасности и экономической интеграции. Участие в этих структурах позволяет им не только эффективнее решать текущие задачи социально-экономического развития, но и последовательно укреплять свою роль как ключевого связующего звена

между Европой и Азией, выступая значимым фактором стабилизации и устойчивого развития на всем Евразийском континенте [10, 15].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. **Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).** Официальный сайт. Раздел о деятельности в Центральной Азии. URL: <https://www.osce.org/secretariat/central-asia> (дата обращения: 04.03.2026).
2. **Организация Объединенных Наций (ООН).** Официальный сайт. Региональная информация: Центральная Азия. URL: <https://www.un.org/ru/global-issues/central-asia> (дата обращения: 01.03.2026).
3. **International Energy Agency (IEA).** Kazakhstan energy profile. URL: <https://www.iea.org/countries/kazakhstan> (дата обращения: 04.03.2026).
4. **BP.** Statistical Review of World Energy (2025). URL: <https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html> (дата обращения: 01.03.2026).
5. **Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики.** Инициатива «Пояс и путь». URL: https://www.fmprc.gov.cn/eng/topics_665678/BeltandRoad/ (дата обращения: 01.03.2026).
6. **Asian Development Bank (ADB).** Central Asia Regional Economic Cooperation (CAREC) Program. URL: <https://www.adb.org/programs/carec-program> (дата обращения: 01.03.2026).
7. **United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).** Regional Office for Central Asia. URL: <https://www.unodc.org/centralasia/> (дата обращения: 01.03.2026).
8. **Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).** Официальный сайт. URL: <https://www.csto.org/> (дата обращения: 02.03.2026).
9. **Министерство иностранных дел Российской Федерации.** Внешняя политика. Региональные аспекты. URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/ (дата обращения: 01.03.2026).
10. **Евразийский экономический союз (ЕАЭС).** Официальный сайт. URL: <https://eaeunion.org/> (дата обращения: 01.03.2026).
11. **The World Bank.** Projects & Operations in Central Asia. URL: <https://www.worldbank.org/en/region/centralasia/projects> (дата обращения: 01.03.2026).
12. **U.S. Department of State.** U.S. Relations with the Countries of Central Asia. URL: <https://www.state.gov/u-s-relations-with-the-countries-of-central-asia/> (дата обращения: 01.03.2026).

13. **European External Action Service (EEAS)**. EU relations with Central Asia. URL: https://www.eeas.europa.eu/eeas/central-asia_en (дата обращения: 01.03.2026).
14. **World Economic Forum**. Strategic Outlook: Central Asia. URL: <https://www.weforum.org/agenda/archive/central-asia/> (дата обращения: 01.03.2026).
15. **The Shanghai Cooperation Organisation (SCO)**. Official website. URL: <https://eng.sectsc.org/> (дата обращения: 01.03.2026).
16. **International Monetary Fund (IMF)**. Central Asia Regional Economic Outlook. URL: <https://www.imf.org/en/Publications/REO/Caucasus-Central-Asia> (дата обращения: 01.03.2026).
17. **United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)**. Country profiles: Central Asia. URL: <https://unctad.org/> (дата обращения: 01.03.2026).
18. **ООН**. Консультативные встречи глав государств Центральной Азии. URL: <https://www.un.org/ru/> (новостные разделы по региону) (дата обращения: 01.03.2026).
19. **World Economic Forum**. Geopolitics and Regional Strategies. URL: <https://www.weforum.org/centre-for-geopolitics/> (дата обращения: 04.03.2026).
20. **Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН (ИМЭМО)**. Публикации по Центральной Азии. URL: <https://www.imemo.ru/> (дата обращения: 01.03.2026).